

T1-05

TENDENCIAS ACTUALES DE LA DIDÁCTICA EN TIEMPOS DE COVID-19 PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN CIENCIAS MÉDICAS, VILLA CLARA-CUBA

Yanira Zaita Ferrer¹, Julio Leyva Haza² & Rigoberto Fimia Duarte¹

¹Universidad de Ciencias Médicas. Villa Clara, Cuba. rigobertofd@infomed.sld.cu

²Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Villa Clara, Cuba.

Objetivo: analizar las tendencias actuales de la didáctica en tiempos de covid-19 para la formación de recursos humanos en ciencias médicas, villa clara-Cuba. **Método:** se orienta una propuesta a la acción, interdisciplinaridad y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para ejecutar las tareas de investigación, redacción de informes, artículos científicos y su posterior acreditación en revistas indexadas de alto impacto, presentación PowerPoint, así como para las disposiciones de las guías de estudio en aquellas tareas docentes a realizar de forma semipresencial vinculadas a la educación en el trabajo. **Resultados:** el proceso de enseñanza aprendizaje se enriquece cuando se logra la motivación de los estudiantes, de modo que muestren mayor interés por aprender y se les permita interactuar con los demás en el ser, en el saber y en el hacer, donde constantemente se haga preguntas, se asombre y pueda buscar soluciones a problemas cada vez más complejos de su entorno escolar y profesional. **Discusión:** se propuso la implementación de nuevas tendencias didácticas como el aprendizaje basado en proyecto (ABP) y aula invertida (AI) desde la asignatura Servicios Farmacéuticos que se imparte en la formación de la carrera. **Conclusiones:** el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones permitió el desarrollo de conocimientos donde los estudiantes mostraron habilidades de aprendizaje.

Palabras clave: aula invertida, aprendizaje basado en proyecto, proceso enseñanza aprendizaje, tendencias didácticas

Doi: 10.5281/zenodo.7977638

